

A CONTRIBUIÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PLENA NA QUALIDADE DE VIDA DE LAGOA DA VACA, SURUBIM-PE

VICTÓRIA MARIA DOS SANTOS PESSOA¹

TALITA MARIA PEREIRA DE LIMA²

ESTEVAO HENRIQUE DOS SANTOS MACENA SOUZA³

RONALDO AUGUSTO CAMPOS PESSOA⁴

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE^{1,2,3,4}

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA¹

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Centro de Artes e Comunicação - CAC^{2,3}

Núcleo de Formação Docente - Centro Acadêmico do Agreste, Caruaru, Pernambuco⁴

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano, Recife, Pernambuco^{2,3}

Laboratório de Assuntos Fundiários - LAAF, Recife, Pernambuco^{1,2,3,4}

victoria.pessoa@ufpe.br, talita.maria@ufpe.br, estevao.souza@ufpe.br e ronaldo.pessoa@ufpe.br^{1,2,3,4}

RESUMO – O artigo investiga a contribuição da Regularização Fundiária Plena (RFP) na qualidade de vida do Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) de Lagoa da Vaca, localizado no Município de Surubim no Estado de Pernambuco. A análise parte do levantamento cadastral realizado pela UFPE que teve como resultado o Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental do Distrito de Lagoa da Vaca. Esse Diagnóstico subsidia o Projeto de Regularização Fundiária Urbano (PRFU) e o Plano Urbanístico, instrumentos de referência da atual Lei N° 13.465/2017 de regularização fundiária e orientados para promover melhorias na qualidade de vida do NUIC (Brasil, 2017). É mensurada a produção de dados das condições urbanísticas e ambientais do espaço marcado por informalidade, vulnerabilidade social e ausência de políticas públicas estruturantes, além de apresentar metodologia construída com base no trabalho de campo, dados georreferenciados e procedimentos jurídicos, fornecendo mecanismos para compreensão da dimensão interdisciplinar e das interfaces da regularização fundiária. Essa dinâmica está relacionada com o acesso à moradia, saneamento, mobilidade, segurança jurídica e infraestrutura urbana, articulando o saber técnico-científico e as demandas populares na perspectivas de contribuição à qualidade de vida do NUIC, resultando no fortalecimento do direito à cidade e na formulação de políticas públicas para realidades territoriais.

ABSTRACT – This article investigates the contribution of full land regularization (RFP) to the quality of life of the Consolidated Informal Urban Nucleus (NUIC) of Lagoa da Vaca, located in the municipality of Surubim in the state of Pernambuco. The analysis is based on the cadastral survey carried out by UFPE, which resulted in the Socioeconomic and Environmental Diagnosis of the Lagoa da Vaca District. This Diagnosis supports the Urban Land Regularization Project (PRFU) and the Urban Plan, reference instruments of the current Law No. 13,465/2017 on land regularization and aimed at promoting improvements in the quality of life of the NUIC. On the one hand, the production of data on the urban and environmental conditions of the space marked by informality, social vulnerability and absence of structuring public policies is measured; on the other, it represents the methodology constructed based on fieldwork, georeferenced data and legal procedures, providing mechanisms for understanding the interdisciplinary dimension and interfaces of land regularization. This dynamic is related to access to housing, sanitation, mobility, legal security and urban infrastructure, articulating technical-scientific knowledge and popular demands from the perspective of contributing to the quality of life of the NUIC, thus resulting in the strengthening of the right to the city and the formulation of public policies to territorial realities.

1. INTRODUÇÃO

A questão fundiária tem sido estudada nos diversos campos de pesquisa, considerando os desafios relacionados à terra e à construção de uma estrutura de governança política e de participação social, com vista na consolidação de cidades mais inclusivas. Nesse sentido, os múltiplos referenciais teóricos e práticos encontram-se nas áreas de conhecimento entre as Ciências Sociais, Geografia, Arquitetura e Urbanismo, Geodésia e Direito, além dos fundamentos do Desenvolvimento e Meio Ambiente, entre outras áreas que instrumentalizam a compreensão da dimensão socioeconômica e ambiental dos projetos de regularização fundiária nas cidades brasileiras. Deste modo, a pesquisa apresentada analisa os resultados do levantamento cadastral realizado no âmbito das atividades de regularização fundiária urbana no Distrito de Lagoa da Vaca, Município de Surubim do Estado de Pernambuco (PE), tendo sido desenvolvida como parte do 'Projeto de Extensão Regularização Fundiária no Estado de Pernambuco: Extensão Universitária para Formação e Capacitação Técnica na Modalidade Híbrida nos Municípios do Programa Moradia Legal'.

Essa pesquisa está inserida nas áreas de Inovação e Tecnologia Social pontuadas como referência do referido projeto de extensão. O objetivo é ampliar conhecimentos sobre regularização fundiária nas instituições envolvidas e parceiras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Ministério das Cidades (MCID) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), bem como os municípios de PE participantes do Programa Moradia Legal do TJPE. Destacam-se o compromisso com ideias inovadoras, as novas tecnologias digitais e a inclusão social, abordagens que se remetem ao Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental, realizado no bojo das atividades resultantes do Projeto de Extensão implementado no Distrito de Lagoa da Vaca. Os dados deste Diagnóstico foram levantados e tratados pelas equipes da UFPE do Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF) e colaboração com a Comunidade Interdisciplinar de Ação e Pesquisa (CIAPA) e o Observatório das Metrópoles-PE/Núcleo Recife, no período de março a outubro de 2024.

Por conseguinte, a execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana (PRFU), subsidiado pelo Plano Urbanístico do Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) de Lagoa da Vaca, é indicação da atual Lei Federal nº 13.465/2017 de Regularização Fundiária (Brasil, 2017). Ambos orientam o processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) e são alimentados com dados do levantamento cadastral do referido Diagnóstico, apresentado à Prefeitura Municipal de Surubim (PMS) para implementação e condução do processo de regularização e dos procedimentos fundiários junto ao cartório local. Para consolidar a execução do PRFU foram analisados os dados levantados através do *software*-programa Certidão Digital de Regularização Fundiária (CDRF) da UFPE. Este modelo metodológico de inovação tecnológica permite a inserção de indicadores socioeconômico, urbanístico, ambiental, físico e jurídico, reunindo informações e dados georreferenciados. Isso posto, a configuração digital dessas informações do levantamento cadastral resulta na geração de dados específico do NUIC armazenado no Banco de Dados de Regularização Fundiária (BDRF) do programa CDRF, possibilitando a leitura qualitativa e a análise quantitativa dos dados, servindo à análise e à formulação de políticas públicas para os municípios participantes do Programa Moradia Legal do TJPE.

O trabalho divide-se em quatro partes entre análises e resultados alcançados. Observa-se que, a compreensão dos projetos de regularização fundiária apoia-se na dinâmica da política urbana, do outro, as conclusões apontam para o reconhecimento das demandas sociais e da situação emergencial de habitabilidade. O que vem reforçar os paradigmas do Direito à Cidade, da luta pela moradia e da urgência de infra-estrutura nos assentamentos irregulares, afastando-se assim do fato da titulação ser conduzida como um processo jurídico isolado. Nesse contexto, a percepção das relações sociais na regularização fundiária está acima do conhecimento técnico e jurídico, conjugando o construto do ideário da cidadania, qualidade de vida e do direito à moradia ao ímpeto da Regularização Fundiária Plena (RFP) ser considerada um instrumento social (Rolnik, 2007).

O artigo busca analisar a contribuição da RFP na qualidade de vida do NUIC de Lagoa da Vaca, localizado no Município de Surubim no Estado de Pernambuco. O foco é o levantamento cadastral tendo como resultado do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental, desta forma, a produção de dados das condições de habitabilidade fornece meios à compreensão da RFP. Por conseguinte, as questões relacionadas ao acesso à moradia, saneamento, mobilidade, segurança jurídica e infraestrutura urbana, podem trazer contribuições à qualidade de vida do NUIC, o que resultam no fortalecimento de políticas públicas saudáveis.

2. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PLENA (RFP)

O debate contemporâneo sobre o processo de Regularização Fundiária Plena (RFP) nos assentamentos irregulares e nos Núcleos Urbanos Informais Consolidados (NUIC) exige das instituições participantes o comprometimento com a transformação das cidades, bem como uma maior atenção aos paradigmas das políticas públicas, do planejamento urbano e da necessidade de reconhecimento das demandas sociais nos espaços e territórios, alvos desse tipo de intervenção. Temas como o Direito à Cidade e a luta pela moradia, são emergenciais nesse debate e unem a urgência do desenvolvimento de políticas públicas socioespacial e ambiental e de um planejamento de cidades

mais inclusivo, tendo em vista o descaso e a falta dessas políticas voltadas aos projetos de RFP no Estado de Pernambuco (PE).

Na prática, o formato atual de intervenção dos projetos de RFP permite observar uma dissociação da realidade urbana quanto à percepção e à compreensão das relações sociais no interior das dinâmicas espaciais. Limitando-se, muitas vezes, ao conhecimento técnico e ao saber jurídico, descartando a participação social e associando a conquista da cidadania à produção do título de posse da terra em alusão ao direito de propriedade e da permissão para habitar. Desta forma, o confronto com o déficit de moradia e infraestrutura, a pressão do mercado imobiliário e a expulsão dos ocupantes dos NUIC e dos assentamentos irregulares nas cidades brasileiras, refletem a ineficiência das instituições públicas na gestão urbana e fundiária e, são fatores resultantes da ausência de instrumentos que possam qualificar e quantificar o crescimento desses problemas e às consequências apontadas pelos indicadores deficitários, em especial, socioeconômico e ambiental (Campos, 2021, 2024).

No contexto institucional, o Governo Federal vem reestruturando os programas de habitação e de implementação de infraestrutura, voltados para assentamentos irregulares e NUIC em parceria com estados e municípios, como exemplo o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). O objetivo é minimizar o déficit habitacional e os baixos índices de infraestrutura dos serviços de iluminação pública e coleta de lixo, coberturas de saneamento básico e abastecimento de água, drenagem de águas pluviais e pavimentação de vias, entre outros, fazendo valer os direitos da população mais vulnerável e, segundo os preceitos do Art. 182 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que trata da política de desenvolvimento urbano e prioriza o ordenamento do desenvolvimento pleno, considerando as funções sociais e o bem-estar da cidade e dos habitantes (Brasil, 2009).

As análises buscam contemplar esses baixos índices a partir da política de desenvolvimento urbano constitucional e refletir sobre os resultados do levantamento cadastral do projeto de RFP do NUIC de Lagoa da Vaca em Surubim - PE. Essa intervenção insere-se no contexto metodológico de fortalecimento da política urbana local e os dados levantados servem à construção de um diagnóstico específico da área. Diante disso, a falta de unidades construtivas regulares e de ordenamento territorial da ocupação são questões correlacionadas ao alcance do Direito à Cidade e da função social da propriedade, fatores esses que levam ao objetivo principal que é promover o bem-estar dos beneficiários e da população em geral. A RFP, portanto, é uma política pública social que almeja proporcionar o acesso à moradia e à propriedade, garantindo assim segurança jurídica, redução das desigualdades, mais cidadania e qualidade de vida aos beneficiários (Diniz, 2024).

Essa metodologia de caráter dialético, contribui com o debate entre as Ciências e compõe uma amostra específica que possibilita dialogar com paradigmas disciplinares no universo da interdisciplinaridade. Por esta razão, a RFP é peculiar, tanto no conjunto dos indicadores de construção interdisciplinar de soluções, como na análise específica dos resultados das atividades coletivas. O que consiste na compreensão de Minayo (2010) e Fazenda (2003) em valorizar a dialética do processo metodológico interdisciplinar à elaboração do diagnóstico analítico que representa as especificidades coletivas da intervenção. Diante dessa perspectiva, os paradigmas da RFP em questão apoiam-se em variáveis sobre ideias inovadoras, investimentos em novas tecnologias, descentralização técnica e inclusão social, expondo a necessidade de formular políticas públicas a partir dos resultados desse processo interdisciplinar.

Nesse sentido, as análises das atividades de RFP no NUIC de Lagoa da Vaca, perfazendo uma leitura direta dos dados empíricos levantados que passam a transmitir possíveis garantias e direitos fundamentais aos seus moradores beneficiários, além da permanência nos territórios ocupados e irregulares. Dito isso, a consolidação desses paradigmas e a implementação dessas políticas públicas são impulsionadas pelas demandas sociais e urbanísticas, estas estariam entre a utopia e a realidade e permitem integrar a cidade informal à regular, assim como debatem Harvey (2012) e Lefebvre (2008) quando fazem referências ao processo mercantil de produção do espaço que é definido pelos limites da informalidade da cidade dita formal.

Logo, a RFP é vista como uma política pública social que busca reordenar os espaços irregulares da cidade com o objetivo de minimizar a desigualdade socioespacial. De um lado, a natureza do ímpeto da dimensão social e, do outro, a condução coletiva das atividades práticas leva à inovação e inserção de novas tecnologias com o objetivo da construção de marcos interdisciplinares. A produção coletiva desses dados, em tempo, para municípios e cartórios de forma simultânea, é uma constatação da importância dos estudos e pesquisas sobre as características sócio-organizacionais, urbanístico-ambientais, físico-cartográficas e jurídico-registrais do espaço de intervenção, além da compreensão plena das etapas de mobilização social e do levantamento cadastral referente aos dados socioeconômico e ambiental, para composição do plano urbanístico e projeto de regularização fundiária urbana necessários à titulação da área irregular (Maricato, 2014; Pessoa, 2023).

A RFP está voltada à consolidação do processo de regularização na íntegra, portanto, a implementação de medidas sociais, urbanísticas e ambientais harmonizadas, além dos procedimentos fundiários, deve ser prioridade nos NUIC. No caso de Lagoa Grande, essas medidas estiveram voltadas ao contexto de desenvolvimento da cidade na perspectiva de garantir qualidade de vida. Por conseguinte, entre a titularidade e a forma de uso do solo ocupado, a RFP tem como objetivo os princípios de direito à moradia, à infraestrutura local e o acesso aos serviços públicos, garantindo transparência e participação social na decisão dos mecanismos regulatórios e fundiários (Diniz, 2022).

3. O NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO DE LAGOA DA VACA

Os estudos da área de intervenção Lagoa da Vaca na Cidade de Surubim - PE são apresentados com o objetivo de subsidiar as análises das interfaces que caracterizam a realidade do território, da população residente e da forma de ocupação do espaço. Esses indicadores representam parte do desenvolvimento urbano constituído nessa área, associados às transformações identificadas ao longo da história do lugar, da representação simbólica da cultura e da construção social, política e econômica de Surubim. Lagoa da Vaca caracteriza-se a partir das relações da Cidade de Surubim com localidades do entorno e limites regionais, sendo impulsionada pelo fluxo intenso de residentes, trabalhadores externos e comércio intersetorial. Destaca-se pela predominância de residências e, na via principal, a existência de pouco comércio, estrutura morfológica de traçado linear com vias secundárias e/ou travessas e espaços transitivos com características urbano-rural. Contudo, apesar das condições precárias do espaço urbano, existem áreas públicas consolidadas, que em geral são de vias de fluxo de veículos e pedestres e loteamento nos limites do perímetro de intervenção. O ordenamento territorial de Surubim é regulamentado legalmente por normativas gerais da política urbanística brasileira que orientam as políticas urbanas em todo o território nacional, por meio do Estatuto da Cidade (Brasil, 2001). Nesse sentido, o Município conta com um Plano Diretor Municipal (PDM) do ano de 2007 (Surubim, 2007). Segundo a Prefeitura Municipal de Surubim (PMD), um novo PDM encontra-se em fase de finalização, faltando a aprovação na Câmara Municipal de Vereadores. Além do Plano Diretor, o município também possui Lei Orgânica municipal datada de 2007, obrigatória para todos os municípios desde a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). Desta forma, o atual PDM de Surubim não apresenta mapas temáticos, bem como não existe uma Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) vigente ou específica para o município, que é um instrumento recomendado nacionalmente como complemento aos PDM (Recife, 1996).

Desse modo, o PDM vigente de Surubim é a referência para os parâmetros urbanísticos e de zoneamento da cidade. De acordo com o PDM (Surubim, 2007), o foco do Plano está no Desenvolvimento Sustentável, e tem como princípio a qualidade de vida e o equilíbrio social, econômico e ambiental, considerando a “proteção, preservação e recuperação dos ambientes natural e construído, garantindo a todos os habitantes de Surubim um ambiente ecologicamente equilibrado” (Surubim, 2007, p. 02). Entre outras diretrizes deste Plano, registra-se a preocupação com “o uso, a ocupação e o parcelamento do solo a partir das condições ambientais e da capacidade das infraestruturas de saneamento ambiental” (Surubim, 2007, p. 03), seguindo as orientações da Política Nacional de Meio Ambiente. O NUIC de Lagoa da Vaca, tendo a localização do seu perímetro apresentado na **Figura 1**, surgiu por volta do ano de 1878 e, assim como a formação do Município de Surubim, também tem sua origem relacionada à construção da Capela de São José, instalada num Sítio homônimo, próximo do antigo cemitério da Vila. Nesse período, o número total de habitantes do Sítio era de 80 pessoas, tendo aumentado para 197 moradores no ano de em 1953. Conta-se que o nome Lagoa da Vaca é de origem popular devido à morte de uma vaca durante rigoroso inverno numa lagoa utilizada para criação de gado no remanescente Sítio São José.

Figura 1- Mapa de localização do perímetro de Lagoa da Vaca

Fonte: UFPE, 2024.

4. PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA COMO INDICADOR DA RFP

Diante das particularidades do NUIC de Lagoa da Vaca e das limitações identificadas no planejamento urbano de Surubim, torna-se necessário aprofundar a análise sobre os aspectos que contribuem para a promoção da qualidade de vida no território. Este tópico apresenta os resultados do levantamento realizado pela UFPE, que subsidiou o *Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental* da área e orientou as ações do PRFU. Por meio da metodologia que articula trabalho de campo, dados georreferenciados e procedimentos jurídicos, buscou-se compreender como a infraestrutura urbana, em especial os sistemas de saneamento básico, impactam na qualidade de vida da população residente do NUIC.

Um dos indicadores da RFP é o planejamento da infraestrutura urbana, sendo essencial para garantir a qualidade de vida nos assentamentos informais, o que representa melhorias das condições socioambientais e um *habitat* mais saudável e sustentável. De acordo com o **Gráfico 1**, em Lagoa da Vaca embora exista cobertura de esgotamento sanitário em parte do distrito, apenas 30,3% dos imóveis possuem destinação adequada dos dejetos. Desses, 16,9% são atendidos pela coleta pública e 13,4% dispõem de fossa séptica, unidades responsáveis pelo tratamento primário do esgoto doméstico. Ainda assim, o saneamento básico permanece como um ponto crítico, demandando investimentos e ações integradas para sua efetiva universalização.

Gráfico 1 - Tipo de saneamento na moradia.

Fonte: UFPE, 2024. Adaptado pelos autores.

Apesar desse avanço parcial, o saneamento básico permanece como um ponto crítico. Destaca-se que 5,6% dos imóveis ainda despejam esgoto de forma direta no meio ambiente, caracterizando o despejo in natura. Essa prática compromete a saúde pública e o equilíbrio ambiental, ao contribuir para a contaminação de corpos hídricos, do solo e para a proliferação de doenças.

Diante desse cenário, faz-se necessário o incentivo a políticas públicas e projetos de assistência técnica e financeira voltados à universalização do saneamento, garantindo cobertura também para a parcela da população ainda desassistida. O Distrito de Lagoa da Vaca conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), atualmente defasada e carente de manutenção. Ações concretas recomendadas incluem a recuperação da ETE, a implementação de sistemas descentralizados (como fossas biodigestoras) e o fortalecimento da gestão municipal para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto.

As **Figura 2 e 3** ilustram essa realidade, evidenciando tanto o esgotamento aparente quanto o acúmulo de águas pluviais em vias públicas, reforçando a urgência de intervenções estruturais.

Figura 2 - Esgotamento aparente.

Fonte: UFPE, 2024.

Figura 3 - Águas pluviais em via.

Fonte: UFPE, 2024.

O serviço de coleta de lixo desempenha um papel fundamental na promoção da saúde pública, na qualidade ambiental urbana e na garantia de condições adequadas de habitabilidade. Sua ausência ou ineficiência pode acarretar uma série de problemas sanitários, como a proliferação de vetores de doenças, obstrução de canais de drenagem, degradação da paisagem urbana e contaminação do solo e das águas. No caso do NUIC de Lagoa da Vaca, os dados levantados pelo CDRF revelam um cenário preocupante: apenas 39,2% dos entrevistados indicaram que o serviço de coleta de resíduos sólidos é prestado por órgãos da esfera pública, enquanto uma parcela mínima, de 2,1%, afirmou a inexistência do serviço, conforme está registrado no gráfico abaixo, apresentado na **Gráfico 2**.

A ausência de coleta de lixo regular compromete diretamente os direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com o Art. 225 da Constituição Federal e, o Art. 196 que faz referência à saúde como um 'direito de todos e dever do Estado' (Brasil, 1988), além de contrariar os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 (Brasil, 2010), que estabelece a responsabilidade do poder público municipal na gestão adequada dos resíduos, com ênfase na universalização do atendimento e participação social. Por conseguinte, a ausência desses serviços e direitos serve como indicador à formulação de políticas socioeconômicas e ambientais dos

municípios e distritos. Para superar essas limitações, sugere-se ampliar a cobertura da coleta regular, criar pontos de entrega voluntária em áreas de difícil acesso e implementar ações de educação ambiental voltadas à separação e destinação correta dos resíduos.

Gráfico 2 - Tipo de coleta de lixo.

Fonte: UFPE, 2024. Adaptado pelos autores.

Dessa forma, a análise dos dados sobre a coleta de lixo no NUIC não deve ser vista apenas como uma limitação logística, mas, como expressão de uma fragilidade institucional e da baixa prioridade atribuída ao saneamento básico em contextos urbanos periféricos. Essa negligência compromete tanto a qualidade de vida dos moradores quanto a sustentabilidade ambiental local, exigindo a implementação de políticas públicas articuladas de regularização fundiária com inclusão plena da população em geral e dos beneficiários do projeto nos serviços de infraestrutura urbana.

Além disso, o sistema de drenagem das águas pluviais tem como função principal o gerenciamento e o controle das águas da chuva. Para seu funcionamento eficiente, é necessário articular estruturas nos campos social, tecnológico e ambiental, cabendo a cada município, por meio da prefeitura, administrar suas redes de drenagem ou contratar serviços terceirizados.

Conforme indicado no gráfico da **Gráfico 3**, apenas 4,1% dos entrevistados afirmaram contar com algum sistema de drenagem, enquanto 38,1% não possuem a estrutura. Esses dados refletem uma dificuldade recorrente em municípios brasileiros: segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2023), apenas 42,5% dos municípios estão cadastrados na Gestão Técnica dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (DMAPU, 2022).

A ausência ou deficiência do sistema de drenagem compromete diretamente o saneamento básico, aumentando o risco de inundações, danos materiais e proliferação de doenças transmitidas por água contaminada, secreções de animais, bactérias e vírus, impactando negativamente a vida e a saúde da população.

Gráfico 3 - Gráfico de drenagem de águas pluviais.

Fonte: UFPE, 2024. Adaptado pelos autores.

A integração dos estudos socioeconômico, urbanístico e ambiental é fundamental para a RFP, pois permite uma análise detalhada das condições de moradia, infraestrutura e uso do solo em áreas informais. O estudo socioeconômico possibilita um amplo diagnóstico da realidade social do espaço, identificando, por exemplo, algumas necessidades da população, como investimentos em infraestrutura básica e oferta de serviços de uso comum aos moradores, enquanto o estudo ambiental verifica as condições do território e os riscos ambientais, e o urbanístico analisa a viabilidade de planejamento saudável da área. A convergência desses estudos garante a viabilidade do processo de regularização, atendendo às demandas fundiárias dos beneficiários, respeitando limitações ambientais, considerando vulnerabilidades locais e promovendo um desenvolvimento urbano ordenado e sustentável (Campos, 2023).

5. CONCLUSÃO

A Regularização Fundiária Plena (RFP) em Lagoa da Vaca representa um passo fundamental para a promoção da justiça social, cidadania e segurança habitacional. O artigo evidenciou a importância do direito à moradia como meio de garantir aos cidadãos o acesso aos direitos básicos, como infraestrutura e qualidade de vida. Desta forma, a RFP evidencia a gravidade da precariedade fundiária e as barreiras enfrentadas pela população para exercer sua cidadania plena através da regularização.

A metodologia adotada, com a utilização de ferramentas digitais e tecnológicas e a interação direta com os beneficiários, proporcionou diagnosticar as condições socioeconômicas, urbanísticas, ambientais, jurídicas e estruturais da região. A partir do levantamento cadastral e da análise dos gráficos apresentados, foi possível identificar desigualdades significativas, especialmente em relação ao saneamento básico, coleta de lixo e drenagem de águas pluviais, áreas críticas que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Esses indicadores refletem não apenas a realidade local, mas também os desafios enfrentados por muitos assentamentos informais em diferentes estados brasileiros.

Além de proporcionar maior segurança jurídica aos moradores, a RFP gera benefícios a longo prazo, como o acesso a créditos e financiamentos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o fortalecimento da autoestima comunitária. A titulação da terra, nesse contexto, vai além de um ato burocrático: trata-se de um instrumento de empoderamento social e de combate à exclusão. O projeto de extensão da UFPE também se destaca pelo caráter formativo, capacitando estudantes e profissionais na prática e na reflexão sobre realidades sociais e urbanas, criando sinergias que beneficiam tanto o NUIIC quanto os envolvidos na iniciativa. Este exemplo demonstra como a integração entre ação prática e reflexão acadêmica pode gerar soluções eficazes para problemas estruturais da sociedade.

Dessa forma, a RFP não deve ser entendida apenas como um processo técnico e jurídico, mas como um agente de transformação social. A melhoria das condições habitacionais, aliada à implementação de políticas públicas de infraestrutura e saneamento, é fundamental para garantir que os moradores de assentamentos informais possam ter uma vida digna e plena de direitos. A experiência de Lagoa da Vaca funciona como modelo replicável, capaz de orientar ações em outros contextos, contribuindo para reduzir a insegurança fundiária e a exclusão social em diferentes localidades. O futuro das cidades e áreas vulneráveis depende da continuidade dessas ações, com foco na ampliação da titulação, melhoria da infraestrutura e promoção de políticas públicas inclusivas que favoreçam a integração urbana e a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Por fim, este trabalho apresentou uma análise da questão habitacional e fundiária no Brasil, discutindo instrumentos sociais, urbanísticos, ambientais e jurídicos que possibilitam a regularização e a inserção fundiária,

oferecendo novas perspectivas ao NUIC frente à exploração do mercado territorial e à exclusão promovida pelo desenvolvimento urbano desigual, evidenciando a necessidade de políticas estruturantes e integradas.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: <<https://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 05 mar. 2024.

BRASIL. (2001). **Lei nº 10.257, de julho de 2001**. Institui o Estatuto da Cidade. Brasília, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110257.htm. Acesso em 28 jun. 2025.

BRASIL. (2010). **Lei Federal nº 12.305/2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 10 mai. 2025.

BRASIL. (2009). **Lei nº 11.977**. Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, 2009.

BRASIL. (2017). **Lei nº 13.465, de 11 de Julho de 2017**. Brasília, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm. Acesso em: 20 fev. 2025.

CAMPOS, R. (org.). (2024). **Regularização Fundiária na Cidade de Surubim-PE**. Universidade Federal de Pernambuco. LAAF/UFPE, 2024.

CAMPOS, R.; DINIZ, F. (2021). **O Programa de Regularização Fundiária da UFPE e a Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão na Promoção do Direito à Moradia e da Cidadania**. Universidade Federal de Pernambuco. CIAPA/UFPE, 2021.

CAMPOS, R.; LEAL, S. M. R.; LIMA, J. (2023). Between Vulnerability and Hope Governance Conflicts in the Tenure Legalization of State-Owned Land. **International Journal of Arts and Social Science**, v. v.6, p. 164-173, 2023.

DINIZ, F.; CAMPOS, R. (2024). **Atender ao sonho da propriedade é suficiente para transformar as cidades?**. Marco Zero/Direito à Cidade, 2024. Disponível em: <<https://marcozero.org/atender-ao-sonho-da-propriedade-e-suficiente-para-transformar-as-cidades/>>. Acesso em: 20 jun 2024.

DINIZ, F.; CAMPOS, R.; MACHADO, P. (2022). A lei 13.465/2017 e a redistribuição de terra urbana. Reflexões sobre o alcance da Reforma Urbana (Capítulo 11). In: SOUZA, Maria Angela de A.; DINIZ, Fabiano Rocha; ROCHA, Danielle de Melo. (Org.). **Reforma Urbana e Direito à Cidade: Recife**. 1ed.Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022, v. 16, p. 195-210.

DINIZ, F.; GARNES, S. J. A.; CAMPOS, R.; GONCALVES, M. L. A. M. (2022). O ideal da regularização plena: Reflexos da Lei 13.465/2017 no caso de Igarassu-PE. In: LIMA, Rosa Maria Cortês de; ROCHA, Danielle de Melo; SOUZA, Maria Angela de Almeida. (Org.). **Moradia Popular no Recife: Políticas Públicas**. 1ed.Recife: Editora CEPE Pernambuco, 2022, v. v. 1, p. 235-259.

DMAPU. (2022). **Gestão Técnica dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas**. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/painel/ap>. Acesso em: 20 mai 2025.

FAZENDA, I. C. A. (2003). **Interdisciplinaridade: qual o sentido?** São Paulo: Paulus, 2003.

HARVEY, D. (2012). **O direito à cidade**. São Paulo: Neils (Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais), 2012.

LEFEBVRE, H. (2008). **Espaço e Política**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

MARICATO, E. (2014). **O Impasse da Política Urbana no Brasil**. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

MINAYO, M. C. de S. (Org.). (2010). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro, RJ: Vozes, 2010.

PESSOA, R. A. C., GONÇALVES, M. de L. de A. M., & DINIZ, F. R. (2023). **Cartografia social e gestão territorial: a regularização fundiária como instrumento de democratização do espaço**. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, <https://doi.org/10.55905/revconv.16n.11-006>.

RECIFE. **Lei nº Lei nº 16.176/96**, de 12 de abril de 1996. Estabelece a Lei De Uso e Ocupação do Solo da Cidade Do Recife. Recife: Câmara Municipal.

ROLNIK, R. et al.. (Org.) (2007). **Regularização fundiária sustentável: Conceitos e diretrizes**. Brasília: Ministério das Cidades, 2007. 304 p.

SNIS. (2023). **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento**. Disponível em:
<https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis>. Acesso em: 20 mai. 2025.

SURUBIM. (2007). **Plano Diretor Municipal**. Lei Orgânica do Município de Surubim-PE. (2007). Disponível em:
<<https://surubim.pe.leg.br/lei-organica-municipal/>>. Acesso em: 04 mar. 2024.